

REABILITAÇÃO ORAL DE ARCOS COMPLETOS COM SISTEMA IPS E.MAX: RELATO DE CASO

Deixe um comentário / Edição 103/Out21 - Volume 25 / Por Revista NovaFisio

ORAL REHABILITATION OF COMPLETE ARCHES WITH IPS E.MAX SYSTEM: CASE REPORT

O Registro DOI deste artigo é: [10.5281/zenodo.6455999](https://doi.org/10.5281/zenodo.6455999)

Registrado em <https://doi.org>

Autores:

Rômulo Bomfim Chagas¹

Érika Matias Pinto Dinelly²

Karla Guaracy Assumpção de Queiroz³

Maria Lucia Bomfim Chagas⁴

Ricardo Teixeira Abreu⁵

Fernanda Araújo de Sousa⁶

¹Mestre em Prótese Dentária. Professor do Curso de Odontologia do Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO), Fortaleza, Ceará, Brasil.

²Mestre em Prótese Dentária pela Faculdade São Leopoldo Mandic – Fortaleza, Ceará; Professora do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão, Quixadá, Ceará.

³Mestre em Prótese Dentária pela Faculdade São Leopoldo Mandic – Fortaleza, Ceará.

⁴Mestre em Implantodontia. Cirurgiã-dentista do Centro de Especialidades Odontológicas, Fortaleza, Ceará, Brasil.

⁵Doutor em Prótese Dentária pela FOP- UNICAMP; Coordenador do Curso de Mestrado em Prótese Dentária da Faculdade São Leopoldo Mandic, Fortaleza/CE.

⁶Preceptora do Hospital de Olhos Leiria de Andrade Instituição: Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO).

RESUMO

Relatar um caso clínico de reabilitação oral de arcos completos com reestabelecimento funcional de dimensão vertical de oclusão e estético utilizando Sistema IPS e.max CAD. A reabilitação oral do paciente realizada com Prótese Fixa é recomendada por vários estudos em relação ao método de aumentar DVO. Isto é atribuído ao fato da prótese fixa possuir a vantagem de ser fixada na boca, imitando a morfologia do dente natural, com menor interferência na fala e proporcionando conforto oclusal e funcional. Além disso, as próteses fixas aumentam a adesão e aceitação do paciente ao tratamento. Diante do exposto, conclui-se que a reabilitação oral de arcos completos utilizando Sistema IPS e.max CAD é uma opção viável de tratamento, capaz de restabelecer a estética e função no entanto seu protocolo clínico de utilização deve ser rigorosamente seguido, para que os tratamentos restauradores com modernos sistemas cerâmicos associados aos novos cimentos autoadesivos favoreçam a longevidade dessas restaurações.

Palavras-chave: Reabilitação oral, estética dentária, IPS e.max CAD

ABSTRACT

To report a case of oral rehabilitation of complete arches with functional reestablishment of vertical dimension of occlusion and aesthetic system using IPS e.max CAD. The oral rehabilitation of the patient performed with Fixed Prosthodontics is recommended in many studies regarding the method of increasing DVO. This is attributed to the fact that fixed prosthesis has the advantage of being fixed in the mouth, imitating the natural tooth morphology, less interference with speech and providing occlusal and functional comfort. In addition, fixed prostheses increase patient acceptance and adherence to treatment. Given the above, it is concluded that the oral rehabilitation of complete arches using IPS e.max CAD System is a viable treatment option, able to restore aesthetics and function however its clinical protocol of use must be strictly followed so that the restorative treatments with modern ceramic systems associated with new adhesive cements promote the longevity of these restorations.

Keywords: Oral rehabilitation, dental aesthetics, IPS e.max CAD

INTRODUÇÃO

Procedimentos reabilitadores são cada vez mais procurados pelos pacientes em busca de conforto, estética e função (DANTAS, 2012). À medida que os casos se tornam mais complexos, aspectos relacionados com o restabelecimento da oclusão do paciente necessitam ser observados, incluindo o restabelecimento da dimensão vertical de oclusão (DVO), definida como sendo a distância vertical entre dois pontos, sendo uma na maxila e uma na mandíbula, quando as superfícies oclusais estão em contato (GUERTIN; PROSTHO, 2003).

As alterações na DVO podem ocorrer ao longo do tempo em pacientes que perderam elementos dentários e são comuns também em procedimentos restauradores, durante tratamentos ortodônticos e ortognáticos e em pacientes com desordens temporomandibulares (HARPER;

MISH, 2000). Os danos ocasionados pelas alterações da DVO são diversos e de uma maneira geral estão relacionados com problemas estéticos, fonéticos, dentais, de deglutição, musculares e articulares, posturais e periodontais (OLTHOFF et al., 2000; ANTUNES et al., 2007 e FUJIMOTO et al., 2001). Um grande número de possibilidades terapêuticas tem sido empregado, desde os tratamentos mais simples com a reposição de um único elemento até casos mais complexos que envolvem a confecção de próteses totais ou a reposição de vários elementos (DANTAS, 2012).

A demanda por restaurações estéticas têm resultado em um aumento do uso de cerâmicas dentais, antes restrita apenas ao tratamento em regiões anteriores, e hoje também abrangendo região posterior. Vários materiais cerâmicos e novas técnicas têm sido desenvolvidos durante as últimas décadas, uma vez que as propriedades dos materiais cerâmicos tradicionais tinham limitada indicação para restaurações de maiores extensões devido à limitada resistência à flexão frente as forças durante a mastigação (RAUT et al., 2011; KELLY; BBENETTI, 2011 e ANADIOTI et al., 2014).

Dentre os sistemas disponíveis, destaca-se o sistema IPS e.max (Ivoclar Vivadent), o qual consiste em uma cerâmica vítrea de dissilicato de lítio e apresenta características altamente estéticas devido ao índice de refração de luz semelhante ao esmalte dental, permitindo a reprodução da naturalidade da estrutura dental e favorecendo maior resistência^{15,16}. Apresenta materiais para as duas tecnologias de confecção atualmente disponíveis: injeção e CAD/CAM. Constitui-se em um sistema versátil que vai das cerâmicas de vidro com base de dissilicato de lítio injetado ou fresado, respectivamente e.Max Press e e.Max CAD, até o óxido de zircônia injetado ou fresado, e.Max ZirPress e e.Max ZirCAD. A cerâmica de estratificação de nano-fluorapatita IPS e.max Ceram é utilizada como material de estratificação e de caracterização para todos os componentes IPS e.max (GUESS et al., 2006). Sua resistência flexural varia entre 360 Mpa e 900 Mpa. Possui ampla indicação e utilização, sendo o IPS e.max Press/ IPS e.max CAD adequados para a confecção de restaurações em um único dente e o material de óxido de zircônio (IPS e.max ZirCAD), de alta resistência, criado para produzir próteses fixas com vários elementos (ROMÃO et al., 2007).

O uso de cerâmicas vítreas à base de dissilicato de lítio para resoluções estéticas de casos envolvendo coroas totais, facetas cerâmicas e fragmentos cerâmicos é possibilitado devido a essas cerâmicas serem passíveis de condicionamento ácido fluorídrico classificando-se como cerâmicas ácido-sensíveis, na qual associada à aplicação do agente silano no interior da peça, possibilita altos índices de adesividade ao substrato dental, ganhando também em resistência à flexão (AMOROSO, et al., 2012). A técnica de cimentação resinosa é recomendada para a cimentação de muitos sistemas de cerâmica pura. Pode-se dizer que os cimentos resinosos autoadesivos têm uma boa aceitação clínica e reduzem o potencial de erros por apresentarem uma técnica mais simples em relação aos cimentos resinosos convencionais (FERRACANE et al., 2011).

Diante do exposto, este artigo relata um caso clínico de reabilitação oral de arcos completos com reestabelecimento funcional de dimensão vertical de oclusão e estético utilizando Sistema IPS

e.max CAD associado a técnica de estratificação com IPS e.max Ceram (Ivoclar Vivadent).

RELATO DO CASO

Paciente MIGB, 70 anos, gênero feminino, procurou atendimento odontológico queixando-se da aparência estética do seu sorriso. No exame clínico, foi verificado além da redução de dimensão vertical, a presença de coroas metalo-cerâmicas com estética insatisfatória nos elementos 11, 12, 14, 21, 22 e 24, presença de diastemas anteriores, mordida topo-a-topo e escurecimento dental dos elementos 13 e 23. (Fig. 1). Na avaliação radiográfica, foram evidenciados a quase totalidade de dentes vitais, permitindo a continuidade do tratamento restaurador sem a necessidade de tratamento endodôntico prévio, devido a possibilidade de utilização da técnica de cimentação adesiva, na qual os preparos dentários são realizados de forma pouco invasivas.

Com a finalidade de obter um tratamento satisfatório, optou-se pela confecção de coroas totais abrangendo toda a arcada superior e inferior, para restabelecer a dimensão vertical de oclusão e melhorar a estética da paciente, utilizando o Sistema IPS e.Max CAD para confecção dos copings e IPS e.Max Ceram para a estratificação das coroas metalfree.

Após detalhada anamnese, exames clínico e radiográfico e montagem dos modelos de estudo em articulador semi-ajustável foi realizado o completo planejamento e interação entre clínico, paciente e protético. Reestabeleceu-se a dimensão vertical de oclusão tendo como referência o comprimento ideal das coroas dos incisivos centrais da paciente. Com a nova dimensão vertical de oclusão determinada, foram confeccionadas em fase laboratorial as coroas provisórias unitárias superiores e inferiores. Para ter como referência o alinhamento do plano oclusal superior, foi alterado inicialmente apenas a bateria anterior superior, na qual após a remoção das coroas metalo-cerâmicas dos elementos 11, 12, 21 e 22, iniciou-se o desgaste seletivo das estruturas dentais anteriores superiores e as coroas provisórias dos elementos 13, 12, 11, 21, 22 e 23 foram instaladas em boca. (Fig. 2 e 3)

Após concluir o alinhamento estético provisório do plano oclusal superior, deu-se início aos preparos dos dentes inferiores e instalação das coroas provisórias. (Fig. 4) Na sequência procedeu-se a seleção da cor das porcelanas com o auxílio da Escala Vita Classical, levando em consideração a cor do substrato para se conseguir a cor final desejada. A escolha da cor A2 foi selecionada para as restaurações em porcelana e a cor do substrato era ND6. Para se obter a cor final desejada foram utilizados blocos fresados IPS e.max CAD LT BL 3 para confecção dos copings e estratificação das coroas com IPS e.max Ceram A2.

Em seguida realizaram-se as moldagens dos preparos dentais inferiores, utilizando o silicone de adição Aquasil (Dentsply) e o afastamento gengival foi realizado pela técnica do fio duplo, utilizando o fio 000 e 0, Ultrapack (Ultradent-Oraltech-Brasil). A etapa de moldagem foi dividida em dois momentos distintos: primeiramente realizou-se a moldagem dos dentes anteriores inferiores, com as coroas provisórias posteriores em posição e posteriormente com as coroas provisórias

anteriores em posição realizou-se a moldagem dos preparos dentais posteriores inferiores de ambos os lados, com o intuito de manter a dimensão vertical de oclusão da paciente. Com isso obtiveram-se os modelos troquelizados para confecção dos copings inferiores. (Fig. 5 e 6)

Na sessão seguinte foi realizada a prova dos copings. Após avaliar assentamento ideal dos mesmos, com as coroas provisórias superiores em posição, registrou-se a relação maxilo-mandibular e uniu-se os copings para não haver o deslocamento dos mesmos durante o procedimento de moldagem de transferência, com o auxílio da resina acrílica Pattern. (Fig. 7). Em seguida realizou-se a moldagem de transferência de todos os copings inferiores com o silicone de condensação Zetaflow (Zermack) (Fig. 8). Após essa etapa deu-se início a fase de preparo e moldagem de todos os dentes do arco superior, seguindo a mesma metodologia do arco inferior. Posteriormente os modelos de trabalho superior e inferior foram montados em articulador semi-ajustável e encaminhados ao laboratório para a estratificação das coroas totais.

Na sequência procedeu-se a prova das coroas sem glaze superiores e inferiores, nas quais foram cimentadas provisoriamente com alginato Hydrogum (Zermack) para verificar de forma mais efetiva a oclusão, pontos de contato e cor. (Fig. 9). Após essa avaliação, as coroas retornaram ao laboratório para serem glazeadas e finalmente prontas para serem cimentadas em boca. Na sessão seguinte, foi realizada a cimentação das coroas com cimento resinoso autoadesivo RelyX U200 (3M Esper). Após isolamento relativo e remoção das coroas provisórias, removeu-se os excessos de cimento provisório que permaneciam nos dentes e realizou-se a limpeza das superfícies dentais preparadas com taça de borracha, pasta profilática de uso profissional pro-alívio (Colgate), na qual não contem flúor em sua composição e não interfere na cimentação adesiva. Para o tratamento interno da peça realizou-se inicialmente condicionamento com ácido hidrófluorídrico à 10% por 20 segundos, com o intuito de remover os cristais da matriz vítrea, expondo as estruturas cristalinas, resultando em microporosidades e no aumento da rugosidade superficial; em seguida realizou-se aplicação de ácido fosfórico à 37% por 30 segundos para eliminação dos produtos da reação química formados entre o ácido e a cerâmica, com o intuito de melhorar a adesão da cerâmica ao dente e aplicação do agente silano Monobond S (Ivoclar Vivadent) por 1 minuto para promover a união entre grupamentos hidroxila dos materiais resinosos e das superfícies vítreas.

O cimento resinoso foi manipulado e a peça foi cimentada ao preparo, passados 2 minutos realizou-se a remoção dos excessos. (Fig. 10 e 11) Um novo ajuste oclusal foi realizado após concluir a cimentação quando também foi realizado polimento pós-glaze da restauração, para remoção do brilho em excesso das restaurações, otimizando ainda mais a naturalidade das peças protéticas. O resultado final mostra uma estética natural e funcional, com ótimas propriedades ópticas, que são peculiares ao sistema cerâmico empregado, além da completa integração das restaurações com o sorriso da paciente (Fig. 12 e 13).

A paciente está sendo acompanhada de forma semestral há 2 anos e as coroas permanecem bem adaptadas, estéticas e confortáveis. Desde a conclusão da reabilitação protética a paciente se

mostrou bastante satisfeita com o resultado estético e funcional, mostrando assim a eficácia do tratamento reabilitador com o sistema IPS e.max associado ao uso de cimentos resinosos autoadesivos.

Figura 1. Exame clínico inicial evidenciando a presença de coroas metalo-cerâmicas com estética insatisfatória nos elementos 11, 12, 14, 21, 22 e 24, presença de diastemas anteriores, mordida topo-a-topo e escurecimento dental dos elementos 13 e 23.

Figura 2. Remoção das coroas metalo-cerâmicas dos elementos 11, 12, 21 e 22.

Figura 3. Coroas provisórias dos elementos 13, 12, 11, 21, 22 e 23 instaladas em boca, mantendo o alinhamento do plano oclusal superior.

Figura 4. Preparo dos dentes inferiores concluído. Vista Oclusal e frontal.

Figura 5. Modelo inferior troquetizado em região anterior, vista frontal e oclusal.

Figura 6. Modelo inferior troquetizado em região posterior, vista lateral direita e esquerda e oclusal.

Figura 7. Registro da relação maxilo-mandibular com resina acrílica Pattern.

Figura 8. Molde de transferência dos copings da arcada inferior.

Figura 9. Prova das coroas inferiores sem glaze, para verificar oclusão, pontos de contato e cor.

Figura 10. Coroas com glaze superiores cimentadas.

Figura 11. Coroas com glaze inferiores cimentadas.

Figura 12. Relação maxilo-mandibular com reestabelecimento da dimensão vertical de oclusão e estética satisfatória.

Figura 13. Aspecto inicial e final do sorriso da paciente.

DISCUSSÃO

O correto restabelecimento da dimensão vertical de oclusão é importante para o sucesso do tratamento, já que influencia na eficiência do mecanismo mastigatório, auxilia na manutenção da aparência facial, facilita a deglutição e permite adequada articulação das palavras (FENTRIN, 2008). Uma DVO aumentada ou diminuída pode trazer danos permanentes ou passíveis de recuperação ao paciente, tanto relacionados com a função mastigatória, muscular, articular e com a fonética e a estética, e sua alteração com relação à diminuição pode estar relacionada principalmente com o desgaste ou ausência de elementos dentários e o seu aumento pela confecção de trabalhos protéticos mal executados (DANTAS, 2012).

A reabilitação oral do paciente realizada com Prótese Fixa é recomendada por vários estudos em relação ao método de aumentar DVO. Isto é atribuído ao fato da prótese fixa possuir a vantagem de ser fixada na boca, imitando a morfologia do dente natural, com menor interferência na fala e proporcionando conforto oclusal e funcional. Além disso, as próteses fixas aumentam a adesão e aceitação do paciente ao tratamento (MOSHAVERINIA et al., 2013 e MEHRA; VAHIDI, 2014).

Como estética consiste na ciência de copiar ou harmonizar o trabalho com a natureza (BLOOM; PADAYACHY, 2006) um tratamento restaurador não deve ficar restrito apenas à devolução da forma e função dos elementos dentários, mas também na capacidade de restabelecer um novo

sorriso que se adapte ao estilo de vida do paciente e realce as características estéticas do mesmo (CLAVIJO et al., 2007).

As propriedades ópticas das cerâmicas vítreas e a proteção para propagação de trincas no seu interior se dá pelo acréscimo de cristais de dissilicato de lítio à formulação das cerâmicas feldspáticas, os quais ficam dispersos em uma matriz vítrea de forma intercalada (AMOROSO et al., 2012 e SOARES et al., 2012). Devido ao índice de refração de luz semelhante ao esmalte dental, sem interferência significativa de translucidez, o sistema IPS E.max se torna altamente estético, permitindo a possibilidade de reproduzir a naturalidade da estrutura dentária e favorecer maior resistência mecânica (SOARES et al., 2012).

O desenvolvimento dos cimentos resinosos autoadesivos, aliado ao desenvolvimento dos sistemas cerâmicos, permitiu uma adequada união da cerâmica à estrutura dentária e, desta maneira, aumentou a longevidade e a performance clínica para este tipo de restauração. A escolha pelo cimento resinoso autoadesivo RelyX U200 (3M ESPE) é justificada por simplificar os procedimentos de cimentação adesiva, minimizar o tempo clínico e encurtar a “janela de contaminação” devido à redução do número de etapas clínicas (BURGESS et al., 2010).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a reabilitação oral de arcos completos utilizando Sistema IPS e.max CAD é uma opção viável de tratamento, capaz de restabelecer a estética e função, no entanto, seu protocolo clínico de utilização deve ser rigorosamente seguido, para que os tratamentos restauradores com modernos sistemas cerâmicos associados aos novos cimentos autoadesivos favoreçam a longevidade dessas restaurações.

REFERÊNCIAS

AMOROSO, A. P., FERREIRA, M. B., TORCATO, L. B., PELLIZZER, E. P., MAZARO, J. V. Q., GENNARI FILHO, H. **Cerâmicas odontológicas: propriedades, indicações e considerações clínicas**. Rev Odontol Araçatuba, v. 2, n. 33, p. 19-25, 2012.

ANADIOTI, E., AQUILINO, S. A., GRATTON, D. G., HOLLOWAY, J. L., DENRY, I., THOMAS, W. G., QIAN, F. **3D and 2D Marginal Fit of Pressed and CAD/CAM Lithium Disilicate Crowns Made from Digital and Conventional Impressions**. Journal of Prosthodontics, v. 23, p. 610–617, 2014.

ANTUNES, R. P., MATSUMOTO, W., ORSI, I. A., TUNES, F. S. M. **Restabelecimento da dimensão vertical: relato de caso clínico**. Rev Bras Odontol, v. 3, n. 57, p. 151-154, 2000.

BARÃO, V. A., GENNARI-FILHO, H., GOIATO, M. C., DOS SANTOS, D. M., PESQUEIRA, A. A. **Factors to achieve aesthetics in all-ceramic restorations**. J Craniofac Surg. v.6, n. 201, p. 21-22, 2010.

- BLOOM, D. R., PADAYACHY, J. N. **Smile lifts: a functional and aesthetic perspective.** Br Dent J, London, v. 200, n. 4, p. 199-203, 2006.
- BURGESS, J. O., GHUMAN, T., CAKIR, D. **Self-adhesive resin cements.** J Esthet Restor Dent, v. 6, n. 22, p. 412-419, 2010.
- CARVALHO, R. L. A., FARIA, J. C. B., CARVALHO, R. F., CRUZ, F. L. G., GOYATÁ, F. R., LEITE, F. P. P. **Indicações, adaptação marginal e longevidade clínica de sistemas cerâmicos livres de metal: uma revisão de literatura.** Int J Dent, v. 1, n. 11, p. 55-65, 2012.
- CLAVIJO, V. G. R., SOUZA, N. C., ANDRADE, M. F. **IPS e.Max: harmonização do sorriso.** R Dental Press Estét, Maringá, v. 1, n. 4, p. 33-49, 2007.
- DANTAS, E. M. **A importância do restabelecimento da dimensão vertical de oclusão na reabilitação protética.** Odonto PVC, v. 20, n. 40, p. 41-48, 2012.
- DIAS, A. T., SOARES, R. O., LIMA, W. M., SILVA NETO, J. M., SÁ, M. V. **Dimensão vertical de oclusão em prótese total.** Odontologia Clin.-Cientif, v. 4, n. 5, p. 41-47, 2006.
- DIAS, C. C., OLIVEIRA, S. S. I., PIRES, A. A. **Influência do restabelecimento da dimensão vertical no espaço funcional livre em pacientes com bruxismo.** Rev Naval de Odontol, v. 13, p. 5-10, 2007.
- FELTRIN, P. P. et al. **Dimensões Verticais, Uma Abordagem Clínica: Revisão de Literatura.** Revista de Odontologia da Universidade de Cidade de São Paulo. v.3, n. 20, p. 274-279, 2008.
- FERRACANE, J. L., STANSBURY, J. W., BURKE, F. J. **Self-adhesive resin cements – chemistry, properties and clinical considerations.** J Oral Rehabil, v.4, n.38, p. 295-314, 2011.
- FRAGOSO, W. S., TROIA, Jr. M. G., VALDRIGHI, H. C., CHIAVINI, P., OLIVEIRA, P. A. **Reabilitação oral com prótese parcial removível overlay.** RGO, v.3, n. 53, p. 243-246, 2005.
- FUJIMOTO, M., HAYAKAWA, I., HIRANO, S., WATANABE, I. **Changes in gait stability induced by alteration of mandibular position.** J Med Dent Sci, v. 48, p. 131-136, 2001.
- GUERTIN, G., PROSTHO, C. **The evaluation of occlusal vertical dimension.** Journal dentaire du Québec n. 40, p. 241-243, 2003.
- GUESS, P. C., STAPPERT, C. F., STRUB, J. R. **Preliminary clinical results of a prospective study of IPS e.Max Press and Cerec ProCAD partial coverage crowns.** Schweiz Monatsschr Zahnmed, Bern, v. 5, n. 116, p. 493-500, 2006.

HARPER, R. P., MISH, C. E. **Clinical indications for altering vertical dimension of occlusion.** Quintessence Internacional, v.4, n. 10, p. 275-280, 2000.

JACOB, F. L., MARTINS, M., ARCHANGELO, C. M., PROGIANTE, P. S., CINTRA, L. T. A., CORREA, G. O. **IPS-empres I, IPS-empres II, IPS-e.max: composições, indicações e limitações.** Uningá Review, v. 3, p.90-100, 2010.

KELLY, J. R., BENETTI, P. **Ceramic materials in dentistry: historical evolution and current practice.** Aust Dent J., v. 1, n. 56, p. 84-96, 2011.

MEHRA, M., VAHIDI, F. **Complete mouth implant rehabilitation with a zirconia ceramic system: A clinical report.** J Prosthet Dent, 2014.

MOSHAVERINIA, A., KAR, K., AALAM, A. A., TAKANASHI, K., KIM, J. W., CHEE, W. W. **A multidisciplinary approach for the rehabilitation of a patient with an excessively worn dentition: A clinical report.** J Prosthet Dent, 2014.

OLTHOFF, L. W., VAN DER GLAS, H. W., VAN DER BILT, A. **Influence of occlusal vertical dimension on the masticatory performance during chewing with maxillary splints.** Journal of Oral Rehabilitation, v. 34, p. 560-565, 2007.

RAUT, A., RAO, P. L., RAVINDRANATH, T. **Zirconium for esthetic rehabilitation: an overview.** Indian J Dent Res, v. 221, p. 140-143, 2011.

ROMÃO, A., JUNIOR, W., OLIVEIRA, F. R. **Sistemas cerâmicos reforçados e suas indicações.** Conscientia e Saude, v.1, n. 6, p. 117-125, 2007.

SOARES, P. V., ZEOLA, L. F., SOUZA, P. G., PEREIRA, F.A., MILITO, G. A., MACHADO, A. C. **Reabilitação estética do sorriso com facetas cerâmicas reforçadas por dissilicato de lítio.** Rev Odontol Bras Central, v. 21, n. 58p. 538-543, 2012.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica de Fisioterapia

Revista de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

CNPJ: 45.773.558/0001-48 | Copyright © 2022